

O‘ZBEKISTONDA MILLIY AN’ANA VA QADRIYATLARNI TIKLASHDA KULOLCHILIK SAN’ATINING ROLI

¹Mansurov Ne’mat Axmedovich, ²Tulavboyeva Bahoroy Avalbekovna

¹Dotsent, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

²Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17463914>

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek kulolchilik maktablari tomonidan ushbu san’atni yanada rivojlantirish, an’ana va qadriyatlarimizni tiklash, keng targ‘ib etish va uni yoshlarga o‘rgatish borasida amalga oshiralayotgan ishlar haqida so‘z boradi. Xususan, mamlakatning har bir mintaqasida mavjud kulolchilik maktablari tarixi va uzoq o‘tmishga ega badiiy an’analari keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: loy, kulol, kulolchilik maktabi, usta, an’ana, shogird, hunarmand, naqsh, bezak, buyum, uslub, chinni, idish, sulola.

Аннотация. В статье рассматривается работа, проводимая узбекскими гончарными школами по дальнейшему развитию этого искусства, возрождению наших традиций и ценностей, его широкой популяризации и обучению молодёжи. В частности, подробно освещается история гончарных школ в каждом регионе страны и их давние художественные традиции.

Ключевые слова: глина, гончар, гончарная школа, мастер, традиция, ученик, ремесленник, узор, декор, предмет, стиль, фарфор, сосуд, династия.

Annotation. The article discusses the work being done by Uzbek pottery schools to further develop this art, restore our traditions and values, promote them and teach them to young people. In particular, the history and art traditions of the existing pottery schools in each region of the country are widely covered.

Keywords: clay, pottery, pottery school, master, tradition, apprentice, craftsman, pattern, ornament, pottery, style, porcelain, pottery, dynasty.

Mamlakatimizda qadimdan milliy qadriyat sifatida rivojlanib kelayotgan kulolchilik an’analarini asrab-avaylash, xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirish, uni keng targ‘ib etish, xalq ustalarining mehnatini munosib rag‘batlantirish va yoshlarni ushbu san’atga jalb etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shu ma’noda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 23 martdagi «Kulolchilikni jadal rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-5033-son qarori ushbu sohaga berilayotgan e’tiborning yaqqol dalilidir. Mazkur qarorda hududlarda kulolchilik an’analarini tiklash va rivojlantirish maqsadida sohada ixtisoslashgan markazlar va galereyalar tashkil etish, kulolchilik mahsulotlari ishlab chiqarilishini kengaytirish kabi an’anaviy va zamonaviy kulolchilikni yanada rivojlantirish bo‘yicha asosiy yo‘nalishlar belgilab berilgan. Shuningdek, kulolchilik faoliyati bilan shug‘ullanayotgan hunarmandlarni har tomonlama qo‘llab quvvatlash, usta-shogird maktablari faoliyatni tubdan takomillashtirish orqali yoshlarni sohaga keng jalb qilish masalalariga ham alohida e’tibor qaratilmoqda.

Islom dinigacha bo‘lgan davrda loydan yasalgan xudolar oilani turli muammolardan himoya qilgan, bolalar hushtaklari ham loydan yasalgan. Loy idish-tovoq tayyorlash uchun

almashtirib bo‘lmaydigan ashyo xisoblangan. Xayratlanarlisi shundaki, O‘zbekistonda ko‘plab kasblarning orasida kulolchilik san‘atini qadim zamonlardan beri eng sharaflari va hurmatga sazovor kasb sifatida e’tirof etish joiz. Mamlakatning har bir mintaqasida o‘zining qadimgi kulolchilik maktablari mavjud bo‘lib, uning badiiy an‘analari uzoq o‘tmishga ega.

Samarqand atrofidagi Afrosiyob tepaliklaridan arxeologlar ko‘plab haykalchalar – terrakotadan yasalgan hayoliy hayvonlar, ajdaho va sherlarning tasvirlari, afsonaviy Maraqanddan ikki ming yil oldin yashagan noma’lum ustalar tomonidan yasalgan sopol idishlar parchalarini topilgan. XX asrning o‘rtalarida xalq ustasi – kulol Umar Jo‘rakulov olimlarning topilmalariga diqqat bilan nazar tashlar ekan, u qadimiy bezaklar va plastika texnikalarni o‘rganib, qadimiy san‘atni tiklagan holda ajoyib figuralarni yasashni boshlagan. Hozirgi kunda ustazoda nomi bilan atalgan Samarqand ko‘chalaridan birida joylashgan kulolchilik ustaxonasida uning shogirdlari Afrosiyob kulolchilik an‘analari davom ettirmoqdalar. Eshak va otlarga mingan kulgili chavandozlar, choyxona va bozor manzaralari, masxarabozlar va ajdarlar kabi terrakota mahsulotlari sayyohlarning Samarqandga qilgan safarlarini esda qolarli bo‘lishi uchun yaxshi esdalik sovg‘asi bo‘ladi.

Loydan o‘yinchoqlar ko‘plab hunarmandlar tomonidan yasalgan, ammo ularning haqiqiy san‘at asari darajasiga yetkazish hammaga ham nasb qilavermaydi. O‘yinchoq hushtagi qadimgi Uba qishlog‘ida yashab ijod qilgan hunarmand Hamro Rahimovaga mashhurlik keltirgan. Bugungi kunda an‘analarni saqlovchi uning shogirdi Kubaro Boboyeva o‘z shogirdlariga ko‘p boshli otlar va qo‘zilarni, yorqin bo‘yalgan va qattiq jaranglaydigan hushtaklarni yasashni o‘rgatmoqda.

Ubadan uzoqroqda, Buxorodan qirq kilometr uzoqlikda, Buyuk Ipak yo‘li bo‘ylab o‘zining kulolchilik buyumlari bilan mashhur bo‘lgan G‘ijduvon shaharchasida O‘zbekiston Badiiy akademiasining haqiqiy a‘zosi mashhur usta kulol Alisher Narzullayev yashaydi. U kulollar sulolasining oltinchi avlodi xisoblanadi. A.Narzullayev tomonidan tayyorlangan idishlar – lagan, piyola, kosa, vazalar tovus patlari rangini eslatuvchi naqshlar bilan bezatilgan. Qalin sir qatlami bilan tinchlantirilgan bo‘yoqlarning yorqin ranglari akvarelning yumshoqligi va go‘zalligini kasb etadi. Kulol charxi ustida ishlash, loydan g‘ayrioddiy shaklga ega buyumlarni yaratish va ularni badiiy bezash sirlari Alisherga uning otasi usto Ibodullo Narzullayev tomonidan meros qolgan.

Dunyoning eng qadimgi shaharlaridan biri – Xivada Xorazm kulolchilik maktabi rivojlandi, u geometrik naqshlarining grafik jihatdan aniqligi, mahobatligi bilan ajralib turadi. Kulolchilik buyumlaridagi naqshlar qadimgi Ichan-Qal’aning mashhur me’moriy yodgorliklari devorlari mayolika bezagi bilan shu qadar qo’shib ketishi yorqinlikni aks ettiradi. Bu esa bugungi hunarmandlar xon saroy va masjidlarini bezatgan xalq ustalarining bevosita avlodlari ekanidan dalolat yueradi. Zamonaviy kulollar ishkor sirini tayyorlash uchun xuddi shu tabiiy modda, aralashmalardan foydalanganlar, ular ajdodlari tomonidan so’nmaydigan ko’k, nilobi, feruza plitalarini tayyorlash uchun ishlatilgan.

O‘zbekistonning istalgan burchagida kulolchilik san’ati ixlosmandlari o‘ziga xos noyob badiiy bezak uslubi, dekorativ shakllarning sofligi va qo‘lda tayyorlanganlik jonli tuyg‘usini shohidi bo‘lishlari mumkin. Ammo kulolchilik san’atining chinakam bilimdonlari Farg‘ona vodiysining Rishtoniga borishga intiladilar.

Tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra, sopol idishlar Rishtonda ming yil avval paydo bo‘lgan. Rishton kulollari – ko‘zagarlar o‘zlarini kulolchilik san’ati asoschilarining avlodlari va eski an’analarni saqlovchilar deb bilishadi.

O‘rta asrlarda Rishton ustalarining san’ati Buyuk Ipak yo‘li bo‘ylab ko‘plab shahar va mamlakatlarda shuhrat qozongan. Amir Temur o‘zining qudratli Movarounnahr imperiyasini yaratgandan so‘ng, ushbu imperiyaning bozorlarida barcha mamlakatlarning eng yaxshi tovarlarini topish mumkin edi. Eng qimmatbaho buyumlar orasida xitoy oq chinnisi ham bor edi. Ammo xitoyliklar uni ishlab chiqarish sirini hech kimga bermaganlar.

Ma’lumki, Amir Temur XIV asr oxirida bir necha ustalarni Samarqanddan Rishtonga jo‘natgan. Aynan o‘sha paytda xitoy oq chinnisini ishlab chiqarish texnologiyasini aniqlashga urinishlar qilingan. Farg‘ona vodiysida yuqori sifatli kaolinli loy konlari bo‘lmaganligi sababli, bu urinishlar muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Lekin Rishtonda «chinni» deb nomlangan, oq sir bilan qoplangan mahalliy loydan yarim fayans yasash usuli topilgan. Ushbu uslub o‘zbek zaminida o‘ziga xos rivoj topdi. Aytish kerakki, Rishton kulollari tomonidan XIX asrning

o‘zidayoq chinnidan idishlar tayyorlangan. Qadimgi Sharq e‘tiqodlariga ko‘ra, havo rang baxtni anglatadi, chunki u suv va osmon rangidir.

Hozirgi kunda Samarqand, G‘ijduvon va Toshkentning xalq ustalari mahsulotni qoplash uchun asosan qo‘rg‘oshin siridan foydalanishadi. Rishton kulollari esa hanuzgacha o‘zlariga ma‘lum bo‘lgan butalar kulidan tayyorlangan «ishqor» sug‘orish usulini qo‘llaydilar. Ustalar unga qalay, kobalt oksidi, mis yoki temir qo‘shadilar. Ushbu qo‘shimchalarning kul tarkibidagi kaliy bilan birikmasiga qarab ishkori sir ultramarin, firuza, oq, qora yoki jigarrang ranglarga ega bo‘ladi.

O‘zbekistonning boshqa kulolchilik markazida Rishtondagi kabi turli xil mahsulot shakllari mavjud emas. Turli taomlar solish uchun lagan, kosa va shokosa, ulkan ko‘za va xumlar, qo‘shquloq, oftoba, o‘rdak – hayoliy qush shaklidagi idishlar – kulollar fantaziyasining chegarasi yo‘q.

Uzoq o‘tmishdan naqshli bezaklardan iborat sehrli tasvirlar mavjud bo‘lgan, ammo ularning ramziy va badiiy yechimi avloddan-avlodga qanday qilib o‘tishi hali ham ma‘lum emas. Ustalar kulolchilik buyumlarini anor mevalari, aylana va spiral bezaklar – quyosh, oy va koinotning qadimiy ramzlari bilan shoxcha shaklidagi naqshlar bilan bezashgan.

Italiya, Vengriya, Fransiya, Belgiya, Rossiyadagi muzeylar ekspozitsiyalari Temuriylar davri kulolchilik an‘analarining jonli timsoli bo‘lgan Rishton ustalarining zamonaviy asarlari bilan bezatilgan. So‘nggi yillarda Ibragim Komilov, Rustam Usmonov, Sharafutdin Yusupov, Mahmud Azizovning shogirdi usto Nabijon Qodirovning ishlari Shveysariya, Germaniya, Yaponiya va boshqa mamlakatlarda bo‘lib o‘tgan ko‘rgazmalarda tomoshabinlar tomonidan e‘tirof etilgan. Butun dunyo kolleksionerlari Rishton kulolchilik namunalarini sotib olishga intiladilar. Va har qanday sayyoh ham Rishton kulolchilik ustaxonalarida loydan yasalgan mo‘jizani sotib olishdan o‘zlarini ushlab turolmaydilar.

Rishtonda ustalarining tashabbusi va mahalliy hokimiyatning qo‘llab-quvvatlashi natijasida yetakchi kulol ustalarining ijodini targ‘ib qilish sezilarli darajada faollashdi. Mashhur markazning bir qator muzeylari va xalq ustalarining ijodiy studiyalari tashkil etildi. Ular orasida taniqli usta kulol Ibraxim Komilovning uy-muzeyi, Rustam Usmonov tomonidan yaratilgan uy-galereya (1997), Alisher Nazirovning ijodiy ustaxonasi (2005) shular jumlasidandir. Bularning barchasi, shubhasiz, Rishton kulolchiligining ishlab chiqarishdagi ijodiy va tashkiliy muammolarga qaramay, Markaziy Osiyodagi ushbu yirik an‘anaviy kulolchilik markazi to‘g‘ri yo‘nalishda rivojlanayotganligi ishonchni ruhlantiradi. 2021 yilning 29 yanvar kuni Rishton tumanida kulolchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan markazning ishga tushishi yuqoridagi fikrlarning yaqqol dalili sifatida e‘tirof etishimiz mumkin [2, 8].

Rishton yaqinidagi Minor qishlog‘idan Muzaffar Saidov ham ishqorli kulolchilik an‘analarida faoliyat olib boradi va Namangan viloyatida qadimgi G‘urumsaray qishlog‘ida eng keksa usta G‘afurjan Masharipov ustozi – taniqli usto Kenja an‘analarini davom ettiradi. Aynan shu erda, G‘urumsaroyda toshkentlik taniqli usta kulol, O‘zbekiston Badiiy Akademiyasining haqiqiy a‘zosi Akbar Rahimov bundan bir necha yil oldin usto Maxmud Rahimovdan ko‘k sirlil «ishqor» tayyorlashning qadimiy texnologiyasi sirlarini o‘rgangan.

Toshkentning Ko'kcha dahasida shaharning diqqatga sazovor joylaridan biri – Muxitdin Rahimov nomidagi uy-muzey joylashgan. Mashhur kulollar sulolasining to'rtinchi avlod vakili, kulol-texnolog, olim, serqirra ijodkor ajoyib hayot yo'lini kechirgan. M.Rahimov nomzodlik dissertasiyasini himoya qilib, qirq yildan ortiq Respublika San'atshunoslik institutida katta ilmiy xodim bo'lib faoliyat ko'rsatgan. Qadimgi kulolchilik markazlariga uyushtirilgan arxeologik ekspeditsiyalar, ko'plab sayohatlarda u Samarqand, Buxoro, Toshkent, Farg'ona vodiysi kulolchilik san'atining an'anaviy badiiy texnikasini puxta o'rgangan. Muxitdin Rahimov ko'p yillar davomida Kushon davri va Temuriylar davri kulolchiligini o'rganib, O'zbekistondagi kulolchilik tarixi va kulolchilik buyumlarini tayyorlash va qayta ishlash texnologiyasi, kulolchilikda turli xil ramzlar va badiiy tasvirlarning talqini bo'yicha bir necha kitoblar yaratgan. Uning o'zbek kulolchilik san'ati muammolariga bag'ishlangan o'nlab maqolalari nashrdan chiqqan.

Muxitdin Rahimov o'z ishini juda sevar kunini asosiy ishiga – kulol charxida rang-barang buyumlar yasashga va ularni bezatishga bag'ishlagan. U Kushon va Temuriylar davriga oid juda ko'p turli xil ajoyib asarlar yaratib, o'sha davr kulolchilik uslubini qayta tiklashga muvaffaq bo'lgan. M.Rahimov yaratgan asarlarida tinchlik va farovonlik ramzi bo'lgan jannat qushlarining suruvlari, murakkab geometrik naqshlar va stilizasiya qilingan arab yozuvlari bir-biri bilan uyg'unlashib ketgan hamda suzib yurgan baliqlar esa qadimdan buyon boylik va baxtni anglatadi. Usta Muxitdin kulolchilik an'analari, o'zining benazir mahorati va mukammallikka intilishini o'g'li Akbarga meros qoldirgan [1, 39].

Taniqli kulol-rassomi Akbar Rahimov otasi vafotidan so'ng o'z mablag'lari hisobidan xususiy uy-muzeyini yaratdi. U yerda otasining kulolchilik ustaxonasi, shaxsiy buyumlari, kitoblari va albatta ustaning asarlari asosiy o'rinni egallaydi. Shuningdek, bu yerda Akbar akaning va uning o'g'li, sulolaning oltinchi avlod davomchisi Alisher Rahimovning asarlari to'plangan. Yosh bo'lishiga qaramay mashhur kulollar sulolasi davomchisi, iste'dodli rassom Alisher Raximov tomonidan yaratilgan buyumlar nafaqat O'zbekistonda balki,

dunyoning Fransiya, Germaniya va Yaponiya kabi davlatlarida o'tkazilgan ko'rgazmalarda muvaffaqiyatli namoyish etilgan. U oilaviy an'analarni davom ettirib, Kushonlar va Temuriylar davriga oid sayqallangan kulolchilik uslubida ijod qilib keladi. Alisherning V asr Toshkent o'yma kulolchiligini qayta tiklash ustida ish olib borayotganligi taxsinga loyiq. Shuningdek, uning tomonidan qadimda mashhur bo'lgan «qoshg'ariy» uslubi asosida bir qator asarlar yaratilganini alohida e'tirof etish joiz [4].

2006 yil 20 aprelda “O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi” jamg'armasi ko'magida mashhur kulol Rahimovlar sulolasining usta-shogird kulolchilik maktabi tashkil etildi. Bu maktab eshiklari kulolchilik san'ati asoslari haqida ko'proq bilmqochi bo'lgan har bir kishiga ochiq.

Shayxontohur tumanining Oqlon mahallasida yashovchi kulollar Akbar va Alisher Rahimov ustaxonasi doimo gavjum. Ularning xonadoni va ustaxonasidagi turli davrlarga mos usulda ishlangan bejirim sopol buyumlar har qanday kishida hayrat va havas uyg‘otadi. Shu bois bu yerga kelgan yurtdoshlarimiz va xorijlik sayyohlar rang-barang, maftunkor amaliy san‘at namunalarini sevib xarid qiladilar. 2006-yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan “Rahimovlar kulollik maktabi”da ustoz-shogird an‘anasi asosida ko‘plab hunarmandlar tayyorlanmoqda. Kulolning mehnatlari samarasida bugun bu yerda turli davrlarga oid o‘n sakkiz yo‘nalish va uslubda nafis kulolchilik buyumlari yaratilmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o‘zbek kulolchilik maktablari tomonidan ushbu san‘atni yanada rivojlantirish, an‘ana va qadriyatlarimizni tiklash, keng targ‘ib etish va uni yoshlarga o‘rgatish borasida amalga oshiralayotgan ishlar yosh avlodni tarbiyalashda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 23 martdagi «Kulolchilikni jadal rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-5033-son qarori.
2. Алиева С.Ш. Кулол Акбар Рахимов // SAN`AT. – Т.: 1999. – № 2. – Б.38-40.
3. Алиева С.Ш. Особенности керамики Ферганской долины // SAN`AT. –Т.: 2011. – № 1. – С.6-9.
4. Алиева С.Ш., Хакимов А.А. Метаморфозы в керамике Узбекистана: индивидуальность и традиция // SAN`AT. – Т.: 2012. – №3. – С.29-33.
5. Хакимов А. Прикладное искусство Узбекистана. Традиции и инновации. – Т.: Юнеско, 2013.
6. Ташходжаева,Д. Ашёлар технологияси. Ўқув қўлланма. - Т:, “Санъат” журнали нашриёти, 2017
7. <https://abasayyoh.com/ru/attractions/156#>